

ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ АКС ЭТТИРИЛИШИ

Холмирзаева Гулжахон

Наманган давлат университети 2 курс магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593039>

Аннотатсия. Ушбу мақола фразеологизмларнинг миллий-маданий хусусиятларини, уларнинг келиб чиқиши тарихи, манбаларини яъни этимологиясини ўрганишга бағишланган.

Калит сўзлар: фразеологик бирликлар, миллий-маданий хусусиятлар, лингвокултурологик хусусиятлар, фразеологик фонд.

Ҳозирги замонда фразеологизмларни лингвокултурологияда ўрганиш долзарб ва мунозарали масалалардан ҳисобланади. Фразеологизмларнинг миллий-маданий хусусиятларини аниқлаш, фарқ қилувчи, ўхшаш жиҳатларини аниқ ва объектив ёритиш мақсадида биринчи навбатда уларнинг келиб чиқиши тарихи, манбаларини яъни этимологиясини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Фразеологик бирликлар тилшуносликда алоҳида соҳа сифатида шаклланиб, тараққий этиб бормоқда. Фразеологизмларни ўрганишда унинг асосчиси Шарло Баллини хизматлари беқиёсдир. У ўзининг “Француз стилистикаси” (1909) асарида сўз бирикмалари, уларнинг тадқиқ этувчи воситалар ҳақида қимматли фикрларини баён қилган. Фразеологик бирликлар ва уларнинг миллий хусусиятлар намоён этиши ҳақида В.А.Маслова, Н.Н.Болдырев, А.Вежбицкая, Е.М. Верещагин, И.Г. Костомаров, В.В.Воробьевнинг асарларида ҳам кенг ёритилган. Шунингдек, А.Н.Смирниткий, З.Н.Анисенова, А.В.Кумачова, Т.Н.Дербулова, Н.Н.Амосова, Н.Жшанский каби олимларнинг асарларида фразеологик бирликлар классификация қилинган. Ўзбек тилшунослигида эса А.Е.Маматов, А.М.Айназаров, М.И.Умархўжаев, Ш.Рахматуллаев, Б.Йўлдошев, М.Бафоева каби олимларнинг ишларида фразеологик бирликлар, уларнинг функционал услубий хусусиятлари ҳақида фикр юритилган. Эътироф этилган тадқиқотлар ушбу соҳа ривожига катта ҳисса бўлиб қўшилган, бироқ таъкидлаш жоизки, инглиз тилидаги фразеологик бирликларнинг миллий ва маданий хусусиятлари, уларнинг ифодаланиш йўллари, келиб чиқиши каби масалалаларга яна кўп эътибор қаратилмоғи лозим. Биз ушбу мақоламизда фразеологик бирликларнинг миллий ва маданий хусусиятлари ҳамда уларнинг инглиз ва ўзбек тилларида ўхшаш ва ноўхшаш жиҳатлари устида изланиш олиб бордик.

Фразеологизмларнинг аксарияти инглиз тилида ҳам, ўзбек тилида ҳам

халқ томонидан яратилган уларнинг муаллифлари маълум эмас, келиб чиқиш манбаларини аниқ кўрсатиш анча қийин. А.В. Кунин “Инглиз тили фразеологизмлар аксариятининг муаллифлари номаълум бўлиб, улар халқ томонидан яратилган” деган фикрлари асослидир.

Маданиятларнинг ўзаро таъсири асосида пайдо бўлган фразеологизмларни учга бўламиз:

1. Инжил асосида юзага келган фразеологик бирликлар.
2. Қадимги афсоналар асосида шаклланган фразеологик бирликлар.
3. Европа тилларидан ўзлашган фразеологик бирликлар.

Инжил асосида келиб чиқиш фразеологизмларнинг семантик, лингвокултурологик хусусиятларини аниқлашда луғатларни анализ қилиш, лингвистик таҳлил ва статистик методлари қўлланилади.

Дин бу маданиятнинг ўзида намоён қилувчи бир намуна ва инсон тасаввурининг муҳим қисмидир. Дин фразеологизмнинг муҳим манбаларидан бири ҳисобланади. Христиан динида бўлган британияликларнинг муқаддас диний китоби Библия ҳисобланади. Шунинг учун ҳам айрим иборалар қаторида жой номлари ҳамда озиқ-овқат компонентли фразеологизмлар ҳам оғзаки ҳам ёзма нутққа Библиядан олинган. Библия фразеологияси интернационал фразеологик фонднинг бир қисмини ташкил қилади ва аксарият Европа тилларида кенг тарқалган Библиядан олинган фразеологизмлар библеизмлар деб аталади.

Библиядан ўзлашган фразеологик бирикмалар Библия фразеологик бирикмаларнинг муҳим адабий манбаси ҳисобланади. Библиянинг инглиз тилидаги таржималарида кўрсатилган фразеологик бирикмаларнинг инглиз тили фразеологиясининг бойишига улкан таъсири ҳақида кўплаб гапирилган ҳамда ёзилган. Библия юз йиллар давомида Англиядаги китоблар ичида энг кўп ўқилган ва ситаталар олинган манба ҳисобланади. Ундаги нафақат алоҳида олинган сўзлар, балки идиоматик иборалар ҳам Библия саҳифаларидаги маъноси билан инглиз тилига кириб келган. Одатда бундай иборалар қадимги еврей ва юнон ибораларидан сўзма-сўз таржима қилиш орқали олинган. Инглиз тилидаги Библиядан олинган ўзлаштирама ва ибораларнинг сони шунчалик улканки, уларни тўплаш ва санаш ниҳоятда қийин вазифа ҳисобланади. Библиядан олинган фразеологик бирикмалар тўла ўзлаштирилган иборалар ҳисобланади. Сўзлашувда кенг ёйилган библизмлардан бир қанчасини мисол тариқасида келтирамиз. Бундай иборалардан баъзи библизм

эквивалентлари бошқа роман-герман тилларида ҳам ишлатилади.
At the eleventh hour – сўнги дақиқада, энг сўнги дамда.
Beat swords into plough-shares – қиличларни болғалаб, омоч ясамоқ, тинч меҳнатга ўтмоқ, тинч кунларга етиб келмоқ.
The breath of the nostrils – ҳаётини зарурат, сув ва ҳаводек зарур.
Can the leopard change his spots? – наҳот леопард ўз терисини бошқасига алмаштира олса? = букрини гўр тузатади.
Cast one's bread upon the waters – сувга нон улоқтирмоқ; оқибатини ўйламай бирор иш қилмоқ.
The olive branch – зайтун шохи; тинчлик ва осудалик тимсоли.
The root of evil – ёвузликнинг илдири; мол-дунёга муҳаббат.
Hear coals of fire on somebody's head – уялтирмоқ, ёмонликка яхшилик билан жавоб қайтармоқ.
In the twinkling of an eye – кўз очиб юмгунча.
The mammon of unrighteousness – пул, бойлик.
New wine in old bottles – эски ҳумлардаги янги вино; орзу-ҳаваси йўқ.
The olive branch – зайтун шохи; тинчлик ва осудалик тимсоли.
The root of evil – ёвузликнинг илдири; мол-дунёга муҳаббат.
A thorn in the flesh of somebody – доим кимнингдир ғазабини келтирмоқ; хира пашша.
A whited sepulchre – асир олинган тобут; таши ялтироқ, ичи қалтироқ; ташқи кўринишида инсон ғазабини кўзғатувчи бирор нарсани яшириб турган одам.
Ask for bread and be given a stone – меҳр бериб миннат топмоқ.
 Фразеологик интернационализмнинг асосини нафақат Рим ва Грек мифологияси, бутун шаҳар адабиёти ва тарихий қирувчи бирликлар балки Библия таркибидаги фразеологик бирликлар ҳам ташкил қилади. Е.М. Солодухо фразеологик интернационализм ўзлашмалари манбаси ва асоси тушунчаларининг фарқини кузатади ва биринчи тушунча иккинчисига қараганда анча кенг эканини кўрсатиб беради.
 Муқаддас диний китобдан келиб чиққан сўз ва иборалар С. Стоффелднинг “Studies in English, written and spoken” китобида кенг таҳлил қилинган. Ушбу китобнинг “Scriptural phrases and allusions in Modern” бобида муаллиф библия иборалари ва уларнинг этимологиясини ўрганиб, илмий тадқиқ қилган.
 Ғарб тилшунослигида библеизмларни ўрганиш Л.П. Смит номи билан боғлиқ, у ўзининг “Инглиз тили фразеологияси” китобида библия

ибороларига бағишланган бўлимида ўрганган. Муаллиф “Инглиз тилидаги библия оборотлари ва ибораларнинг сони шунчалик кўпки, уларни йиғиш ва санаб чиқиш жуда осон вазнда эмас” деб таъкидлайди.

Шунингдек, Л.П. Смит инглиз тили нафақат бирталай библия сўзларини балки ўзида қадимги Еврей ва Юнон идиомалари сўзма-сўз таржимасини намоиш қиладиган библия идиоматик ибораларини ҳам ўз ичга олади деб тасдиқлайди. Шундай қилиб, Л.П. Смит, И. Хоразинская ва В.А. Менделёнларнинг таърифидан кўриниб турибдики, библеизмлар сўз эмас, шубҳасиз сўз бирикмаларидир.

Маданиятларнинг ўзаро таъсири остида юзага фразеологизмлардан бири инжил асосида пайдо бўлган фразеологизмлардир. Уларнинг бир нечтасини таҳлилга тортамыз.

1. “Bull of Bashan” гуриллаган овозли одам. Ушбу фразеологизмнинг пайдо бўлишига сабаб Башан Фаластин давлатидаги бир вилоят бўлиб, қадимда бу шаҳар ўзининг чорва моллари билан машҳур бўлган. Булл – ҳўкиз маъносидаги инглизча сўз. Басбон эса жой номли демак, чорвачилликка асосланган бу шаҳар номи билан “Bull of Bashan” фразеологизми юзага келган.

2. “Balm in (ёки of) Gilead” – таскин, тасалли, овуниш каби маъноларда ишлатиладиган фразеологизм. Инжил китобида ёзилишича, Гава шаҳри атрофларида ўсувчи бута бўлиб, ундан олинадиган шарбат турли касалликларга даво бўлган. Ундан малҳам таёрланган, шу малҳам билан касалликлар даволанилган. Шу тариқа “Balm in Yilead” фразеологизми пайдо бўлган.

3. “Sodom and Gomorrah” – бузуқлик, гуноҳга ботган жой, тартибсизлик, фаҳш, ахлоқсизлик, ичкиликбозлик.

Муқаддас китоб Инжилда бу ҳақда шундай маълумотлар келтирилади. Содом ва Гомарда яҳудийлар шаҳри бўлиб, шаҳарда яшайдиган аҳоли худога бўйсунмаган, ўзбошимчалик қилиб, бузуқликка, ахлоқсизликка муккасидан кетишган. Парвардигор уларни жазолашга аҳд қилиб, уларга оловли ёмғир ва ер қимирлашини юборади. Натижада бу офатдан шаҳарлар вайрон бўлади. Шаҳарлардаги қирғинбарот урушлар ўрнида ҳозирда Ўлик денгизини вужудга келтиради. Ўлик денгизда эса ҳеч қандай тирик жон яшай олмайди.

4. “Plagues of Egypt” чидаб бўлмайдиган жуда ёмон шароит. Тарихдан маълумки, “Египт” ҳозирги Миср фиръавни яҳудийларни Мисрга қирғинларига рухсат берилганлиги сабабли Оллоҳ томонидан улар

жазоланиб шу ном берилган. Натижада юқоридаги “Plagues of Egypt” фразеологизми тилга кириб келган.

5. “The tower of Babel”- Бобил минораси, тилларнинг аралashiши. Babel – Бобил (ҳозирги) Ироқ давлатининг яҳудий тилида айтилиши. Агар сўзнинг келиб чиқиши чуқурроқ таҳлил қилинса, ибора инглиз тилига бевосита қадимий тавротнинг асл нусхасидан ўзлашганлигини кўриш мумкин.

6. “Lady of Babylon”- а) ахлоқсиз аёл, фоҳиша; б) Рим католик черкови. Ушбу фразеологизмнинг ҳам асл маъноси фоҳишабозликка бориб тақалади. Чунки тарихдан маълумки, Бабилон (Бобил) фаҳш ва бузуқлик мамлакати бўлган.

Хулоса қилинганда, Инжил асосида юзага келган фразеологик бирликларда жой номлари маданиятларнинг ўзаро таъсири асосида пайдо бўлганлигини кўриш мумкин.

Инжил асосида юзага келган фразеологизмлардан ташқари қадимги афсоналар асосида шаклланган фразеологизмлар мавжуд. Маълумки, қадимги афсоналар, асотирлар халқ томонидан яратилган бўлиб, улар ўша халқ маданиятини кўрсатишга хизмат қилади.

Қадимги афсоналарга қараганда, юнон худолари муқаддас Олимп тоғларида яшаган. Тоғнинг баландлиги 3000 метр бўлиб, тоғнинг асосий қисми булутлар билан қопланган. Юнон худолари Олимп тоғида аҳл, иноқ, тинч-тотув ва осойишта яшаганликлари учун барча ижобий фазилатлар Олимп тоғи номи билан ишлатилган. Шу боисдан тилда “Olympian Calmness” – тинч-осойишта фразеологизми пайдо бўлган.

Юнон афсоналарида ёзилишича, Парнас Юнонистоннинг тоғли бир қисми бўлиб, тоғнинг баландлиги 2457 метр. У ерда юнон худоси Апполон ва музалар истиқомат қилишган. Парнас номи билан боғлиқ қуйидаги фразеологизмлар мавжуд.

“Ascent Parnassus”, “join Parnassian” – шоир бўлмоқ. Юнон афсоналарига кўра санъат, адабиёт ва фан илоҳаси, илҳом париси.

Қадимги юнон афсоналарида таъкидланишича Гадес – руҳлар яшайдиган жой. Аслида Гадес қоронғу, зимистон жой маъносида ишлатилади. Аммо унинг бошқа бир маъноси бўлиб, у “hot as Hades” фразеологизмида Гадес дўзах маъносида ишлатилади.

Қуйидаги иборалар ҳам антик мифлардан келиб чиққан, масалан:

Achille`s heel yoki the heel of Achille`s – Ахиллес товони; ягона заиф томон, жой.

The apple of discord – жанжалга сабаб бўлган нарса, адоватга сабаб бўлган нарса.

Augean stable(s) – Авгий отхонаси; отбозор (жуда ифлос итирқини жой ёки жуда чалкаш, бетартиб иш). Ибора Юнонистон подшоҳи Авгийнинг 30 йил тозаланмаган отхоналари ҳақидаги афсонадан келиб чиққан. Шундай қилиб, афсоналар халқ томонидан яратилган ноёб асарлар бўлиб, уларда кўплаб фразеологизмлар ишлатилган.

Маданиятларнинг ўзаро таъсири остида пайдо бўлган фразеологизмларнинг аксарияти бошқа тиллардан кирган фразеологизмлардир. Жой номлари билан боғлиқ фразеологизмларнинг аксарияти инглиз тилига асосан латин ва француз тилларидан кириб келган.

Масалан: *(to build) castles in Spain* - ушалмас орзулар. (этимологик жиҳатдан французча *Chateaux en Espagne*). Ушбу ибора инглиз тилига французларнинг “*Chansons de Geste*” номли қаҳрамонлик эпосидан кириб келган.

Юнонистоннинг Аттика шаҳри қадимий шаҳарлардан бири бўлиб, шаҳар аҳолисининг кўпчилиги ўзининг ўткир зеҳни билан бошқа шаҳар фуқароларидан ажралиб туришган. Шунга асосан “*Altic salt*” – нозик қочиргиш, ўткир зеҳн фразеологизми пайдо бўлган.

Л.П.Смит ўз илмий асарида қадимги юнон ва рим адабиёти билан боғлиқ қатор ибораларни келтирган ва кўп ҳолларда бу ибораларнинг муаллифларини кўрсатиб ўтган. Қуйида ўзимизнинг қўшимчаларимиз билан энг кенг ёйилган иборалардан бир нечтасини келтирамиз.

Юнон тарихи ва адабиётидан олинган иборалар:

Appeal from Philip drunk to Philip sober – ўйламай қабул қилинган қарорни қайтадан кўриб чиқишни сўрамоқ.

The Gordian knot – чигал масала, мушкул аҳвол: турли ҳолатларнинг чигал боғланиши. Одатда биз бу иборани қуйидаги кўринишларда учратамиз: *Cut the Gordian knot yoki cut the knot* – чигал масалани ечимини топмоқ; = калаванинг учини топмоқ.

Қуйидаги ибора Афина қонун чиқарувчиси Солонга тегишли: *The unwritten law* – ёзилмаган қонун.

Платоннинг фалсафий асарларидан келтирилган иборалар: *Hand on the torch* -- оқиллик, билимлар машъали ҳаракатини узатиб турмоқ.

Platonic love – илоҳий ишқ, соф муҳаббат.

Beg the question – исботсиз, ўз хулосасидан келиб чиқиб ўзи истаганча

бошламоқ. Ибора Аристотелга тегишли; у ўз асарларида қуйидаги юнон мақолларини ҳам келтириб ўтади: *One swallow does not make a summer* = куч – бирликда.

There is many a slip twixt the cup and the lip – ирғиб ўтмай –хўп дема, олдиндан ҳовлиқма, туғилмаган бузоққа қозиқ қоқма. Мақол Аристотелгача узоқ вақт давомида муомалада бўлган ва Эзоп масалларидан бирига бориб тақалади. Ўзимизнинг қўшимчаларимиз билан қуйида бир нечта ибораларни мисол тариқасида келтириб ўтаемиз:

Blow hot and cold – ҳардамҳаёл бўлмоқ, бири иккинчисини рад этувчи иш қилмоқ, икки хил вазиятда қолмоқ; фикри тез ўзгарадиган бўлмоқ, тайини йўқ. Ибора Эзоп масалларидан бирига бориб тақалади. Унга кўра бир сайёҳ ҳам қўлларини иситиш, ҳам шўрвасини совутиш мақсадида уларни пуфлаган.

Take time by the forelock – қулай фурсатдан фойдаланиб қолмоқ, овсарлик қилмай фурсатни қўлдан бой бермаслик. Ибора эрамиздан аввалги I асрда яшаган Рим масалчиси Фёдрнинг масалларидан олинган.

Инглиз тилидаги кўплаб фразеологизмлар Қадимги Рим билан алоқадор. Масалан: *A bed of roses* – атиргулдан тўшак, бахтли, тинч ҳаёт. Ибора одатда бўлишсиз гапларда ишлатилади, масалан: *life is not a bed of roses*. – Ҳаёт йўллари атиргуллар билан қопланмаган. Бу ибора Қадимги Римда ўз ётоқларини атиргул гулбарглари билан тўлдирган бойларнинг одати билан боғлиқ.

Caesar's wife must be above suspicion – Цезарнинг хотини шубҳадан ҳоли бўлиши шарт. Бу иборадан *Caesar's wife* фразеологизми ажратиб олинган. *Caesar's wife* – Цезарнинг хотини; шубҳаланмаслик шарт бўлган инсон.

A Lucullian banquet (yoki feast) – зўр зиёфат, шоҳона базм, базми Жамшид, дабдабали базм. Ибора дабдабали зиёфатлари билан донг чиқарган Қадимги Рим зодағони Лукулланинг исмига асосланган.

Баъзи фразеологизмлар Қадимги Рим ёзувчиларининг ижод намуналаридан олинган:

The golden mean – беғалва иш, қийинчилик туғдирмайдиган, жон койитмайдиган иш, ишнинг тинч томони; лот.: *aurea mediocritas* (Горатсий).

Fire that's closest kept burns most of all – яширин олов кучли ёнади. Ибора одатда тушкун ҳис-туйғулар ҳақида гапирилганда ишлатилади. (Овидий)

The sinews of war – пул, жангларни ҳаракатга келтирувчи куч. Лот.: *нерви белли персуниа* (Ситсерон).

Инглиз тилидаги кўплаб фразеологизмлар латин тилидан француз тили орқали ўзлаштирилган. Лекин мавжуд фразеологизмлар эса латин тилидан ҳеч қандай ёрдамчи тил воситачилигисиз, яъни француз тилидан фойдаланилмасдан ўзлаштирилган. Бу жумлани ўша иборалар француз тилида ишлатилмаслиги билан исботлашимиз мумкин.

Anger is a short madness – ғазаб – узоқ давом этмайдиган ақлсизлик. Лат.: ира фуруп бревис эст (Горатсий).

Forewarned, forearmed -- олдиндан огоҳлантириш – олдиндан қуролланиш, ким огоҳлантирилган бўлса, ўша қуролланган. Лат.: праемонитус, праемунитус.

Homer sometimes nods – ҳар ким адашиши мумкин = ҳар қандай доно ҳам адашади. Латинча: индигнор, қуамдоқуе бонус дормитат Хомерус – Доно Гомер мудраб қолгандек мен ҳам ҳар гал ўкинчни ҳис қиламан. Ёки, Доно Гомер хато қилгани каби мен ҳам ҳар гал ачинишни бошдан кечираман. (Горатсий)

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, миллий ва маданий фразеологизмларнинг аксарияти халқнинг кундалик турмуш тарзи, расм-русумлари ва урф-одатлари билан боғлиқ. Маданиятларнинг ўзаро таъсири асосида пайдо бўлган фразеологик бирликларнинг таҳлили ўзлаштира ибораларнинг бир-бирига ўхшашлигини кўрсатади. Юқорида келтирилган мисоллар таҳлили шуни кўрсатадики, инглиз тилидаги фразеологизмларнинг кўпчилиги илмий-маданий шароитда вужудга келган ва фразеологик қатламни бойитган.

References:

1. Алмаматова Ш.Т. Ўзбек тили фраземаларининг компонент таҳлили: Филол. фан. номзоди. ... дис. –Тошкент, 2008. – 117 б.
2. Абдулаев А. Фразеологизмнинг экспрессивлик хусусияти // Ўзбек тили ва адабиёти, 1976, 5-сон. 36-39 б.
3. Йўлдошев Б., Пардаев З. Ўзбек фразеологиясидан материаллар, 4 – қисим, Самарқанд: “Суғдиён” нашриёти, 1997. 90 б.
4. Кунин А.В. Английская фразеология. – М.: Высшая школа, 1970. 344 с.

